

IA: consumo energetico e impatto ambientale

Al giorno d'oggi tutti noi, volontariamente o involontariamente, utilizziamo l'IA nella nostra vita, poiché basta avere un cellulare e cercare qualcosa nel nostro motore di ricerca che l'IA si attivi.

Ma cos'è l'IA? È una domanda banale e inizialmente semplice, al quale tutti noi pensiamo di saper rispondere, ma prendiamo la definizione dell'IA *“L'intelligenza artificiale (IA) è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.”*

Possiamo dire che l'IA come tutte le tecnologie nasce come strumento per facilitare la vita umana ma proprio come tutte le tecnologie sta facendo crescere il fabbisogno energetico mondiale, ma non solo...

A livello elettrico nell'inizio del 2025 si è visto che i data center dell'IA, ovvero una struttura fisica che ospita apparecchiature elettroniche, come server, sistemi di archiviazione e reti, per memorizzare, elaborare e distribuire dati e applicazione, con l'obiettivo di addestrare e gestire i modelli di IA generativa, hanno un consumo energetico annuale oscillante tra i 250 e i 340 TWh (terawattora), che in termini di Stati mondiali è molto più del consumo annuale energetico italiano, i data center attualmente ricoprono 1,5% del consumo energetico mondiale.

L'incremento tecnologico dell'IA in termini di capacità e adozione porterà NVIDIA a distribuire 1,5 milioni di unità server IA all'anno entro il 2027, questi 1,5 milioni di server, funzionanti a piena capacità, consumerebbero almeno 85,4 TWh di elettricità all'anno.

Molte aziende di sviluppo dell'IA stanno cercando anche dei modi per essere indipendenti dalla rete nazionale e ridurre la produzione di CO2 prodotta dalle centrali termoelettriche che producono l'energia necessaria a sostenere i data center, poiché essendo che i data center sono dei dispositivi elettronici che hanno costantemente bisogno di elettricità non si possono sfruttare le fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico, poiché sono definite come fonti di energia aleatorie, infatti in Germania per compensare all'incremento del fabbisogno energetico hanno riaperto le loro centrali elettriche a carbone aumentando la produzione di CO2, ma ci sono anche degli esempi positivi per esempio Google, nel quale negli ultimi anni ha avuto un incremento esponenziale della richiesta energetica e della produzione di CO2, per compensare all'aumento del fabbisogno energetico dei data center, sta costruendo dei SMR (Small Modular Reactor) ovvero dei reattori Nucleari di quarta generazione che riescono a fornire 2,7 TWh annui per sostenere i suoi data center, in modo tale da ridurre in primis la produzione di CO2 prodotta per alimentare i data center.

Ma tutta questa energia a cosa è dovuta?

Quando si parla dell'IA bisogna distinguere due principali fasi:

- fase di addestramento, in cui si imposta il modello e si fa in modo che riesca ad imparare come comportarsi da solo, si stima che l'addestramento di GPT-3 abbia richiesto circa 1300 MWh (megawattora) che equiparato ai consumi di Netflix per esempio corrispondono a circa 1625000 ore di visione ovvero 185 anni.
- fase di inferenza, quella fase in cui si inserisce il modello in una operazione live in modo tale che al fornirgli delle domande lui, IA, possa rispondere in modo originale.

Attualmente il rapporto tra le percentuali di consumo energetico delle due fasi non si è in grado di definire, ma capiamo perfettamente che sono due processi molto affamati di energia, in particolare perché IA sfrutta un set miliardi di dati e parametri che per essere analizzati necessitano di tanta potenza.

Oltre a una quantità elevata di energia, i data center consumano milioni di litri d'acqua dolce, sappiamo che l'acqua dolce sia circa il 2,8% di acqua mondiale, il problema del consumo di acqua dolce è che le elevate temperature che il sistema di refrigerazione deve gestire portano ad una evaporazione dell'acqua dolce, che una volta evaporata essa raggiunge l'atmosfera e potrebbe metterci un anno per ritornare sulla terra, oppure alcuni server sfruttano delle pompe idrauliche per aumentare la pressione e quindi aumentare la temperatura di ebollizione, però essendo che il sistema di refrigerazione è a circuito aperto porta ad un aumento sostanziale della temperatura del pozzo termico locale di refrigerazione, in entrambi i casi si modifica il micro clima dell'ambiente di dove sono installati.

Si stima che entro il 2027 l'IA mondiale potrebbe richiedere fino a 6,6 miliardi di metri cubi di acqua potabile, il dato varia in base alla posizione dei server e alla stagione in corso, tenendo conto anche dell'acqua usata indirettamente da altre fonti collegate al data center, come la centrale elettrica che lo alimenta.

Ogni volta che facciamo una richiesta alla nostra IA preferita, consumiamo dei kWh e dei litri di acqua, attualmente non sono pubblicati i consumi di acqua per ogni richiesta effettuata ma sono stati pubblicati i consumi elettrici, per esempio si dimostra che la generazione di una immagine richiede la stessa energia che serve a ricaricare uno smartphone, quindi se pensiamo che quando chiediamo una immagine alla nostra IA ne creiamo almeno 2/3 per vedere quale ci piace di più e relazionata a quante persone nel mondo richiedono nello stesso momento queste 2/3 immagini possiamo immaginare i consumi energetici.

Nella tabella possiamo notare il consumo energetico al variare della nostra domanda.

task	inference energy (kWh)	
	mean	std
text classification	0.002	0.001
extractive QA	0.003	0.001
masked language modeling	0.003	0.001
token classification	0.004	0.002
image classification	0.007	0.001
object detection	0.038	0.02
text generation	0.047	0.03
summarization	0.049	0.01
image captioning	0.063	0.02
image generation	2.907	3.31

Table 2. Mean and standard deviation of energy per 1,000 queries for the ten tasks examined in our analysis.

Grafico preso dallo studio “Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?” ALEXANDRA SASHA LUCCIONI and YACINE JERNITE, Hugging Face, Canada/USA EMMA STRUBELL, Carnegie Mellon University, Allen Institute for AI, USA

Abbiamo trattato dei consumi mettendoci a confronto sulle conseguenze attuali dell’IA, però come detto inizialmente l’IA è una innovazione tecnologica e come tale inizialmente consumerà tantissima energia, ma l’incremento tecnologico ha anche il compito di ridurre questi consumi aumentando l’efficienza dei data center e studiare nuove tecnologie di energia pulita per sostenere questi consumi senza aumentare la produzione di CO2, per spiegare a meglio questo concetto si può prendere l’esempio dell’automobile, per esempio inizialmente l’automobile aveva alti consumi e altissime produzioni di CO2 ma con incremento tecnologico si stanno ottenendo delle automobili a bassissimo impatto ambientale, tutto ciò è chiaramente descritto dal “Hype Cycle” è un modello matematico che permette di capire in che punto dell’avanzamento tecnologico siamo, nella figura vediamo il grafico, attualmente noi per l’IA siamo ancora in salita ma si stima stiamo arrivando al punto di massimo, per poi raggiungere un minimo e alla fine una costante che è molto inferiore rispetto al massimo.

Possiamo dimostrare che tutto ciò è vero da un nuovo studio che dimostra che, se usiamo 4 tecniche possiamo ridurre i consumi energetici di 100 volte e le emissioni di 1000 volte rispetto alle comuni scelte per l'addestramento dell'IA.

Queste tecniche sono:

- Model: Architetture di machine learning (ML) efficienti con adozione di modelli sparsi rispetto a quelli densi.
- Machine: processori ottimizzati per l'addestramento ML come TPU e GPU recenti, rispetto a processori generici.
- Mechanization: utilizzare i cloud invece che i data center on premise
- Map: utilizzare data center che utilizzano energia più pulita.

Utilizzando queste tecniche questo studio creò un'IA, simile a GPT-3, chiamata GLAM basata su un modello di 1,5 trilioni di parametri del tipo sparse, quindi con più dati rispetto a GPT-3, e si mostrò che l'addestramento ha ridotto di 1/3 i consumi di energia come si può evincere dal grafico.

In conclusione lo sviluppo delle IA generative nel futuro dovrà necessariamente tenere conto dell'impatto ambientale e si spera che i nuovi studi continuino ad avere un miglioramento dell'efficienza energetica, in modo tale che si trovi un compromesso tra il continuarci a facilitarci la vita e salvaguardare l'ambiente.

Bibliografia:

- The AI Boom Could Use a Shocking Amount of Electricity; By Lauren Leffer edited by Sophie Bushwick
- Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?
ALEXANDRA SASHA LUCCIONI and YACINE JERNITE, Hugging Face, Canada/USA
EMMA STRUBELL, Carnegie Mellon University, Allen Institute for AI, USA

Partinico 12/11/2025

Redattore: Vito Arculeo